

О СОДЕРЖАНИИ КИТАЙСКОЙ ТЕОРИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Мустафаева Самида

Страший преподаватель кафедры «Китайской филологии» , PhD.

mustafaeva.samida@gmail.com

+998977320286

Сафарова Ирода

Докторант Ташкентского государственного университета

востоковедения

+99893 5975111 iroda.safarova.24@mail.ru

Аннотация По мере того как социализм с китайскими особенностями вступает в новую стадию развития, туризм играет все более значительную роль в зарубежных обменах и сотрудничестве страны и постепенно становится новой формой дипломатии. С междисциплинарной точки зрения сосредоточьтесь на обсуждении и исследовании вопросов туристической дипломатии Китая и содействуйте корректировке политики и практики туристической дипломатии Китая.

Это оказывает важное влияние и способствует формированию всесторонней, многоуровневой и трехмерной дипломатической структуры крупной страны с китайскими особенностями. В настоящее время научное понимание и теоретическое исследование китайской туристической дипломатии в академическом сообществе все еще недостаточно. В этой статье обобщается большой вклад туристической дипломатии Китая в мировую экономику с точки зрения четырех аспектов: демонстрационной значимости развития туризма в Китае, описания плана туристической дипломатии Китая, понимания и усиления темы эпохи мирного развития, а также богатства и инноваций иностранной валюты и модель сотрудничества. Основываясь на

богатом практическом опыте, накопленном китайской туристической дипломатией, нам необходимо интерпретировать три теоретических коннотации взаимной выгоды, синергии и целостности познания и построения китайской туристической дипломатии. В контексте новой эпидемии коронарной пневмонии, которая привела к тому, что международный туризм оказался в состоянии застоя, чтобы “перезапуститься” в глобальном масштабе, сосредоточив внимание на нерешенных противоречиях и новых проблемах, с которыми сталкивается китайская туристическая дипломатия, в этой статье обсуждаются четыре ключевых вопроса взаимной выгоды и мировое туристическое сообщество, сочетание и синергия туризма и дипломатии, многообразный феномен “туристической дипломатии” и инновации цифровых технологий и методов исследования.

[Ключевые слова] Китайская дипломатическая теория, гуманитарный обмен, туризм, дипломатия.

Туристическая дипломатия 旅游外交 [Lǚyóu wàijiāo] - это продукт подъема глобального массового туризма и инструмент для обслуживания национальных интересов в процессе возвышения великих держав. После реформ и открытости, когда социализм с китайскими особенностями вступил в новую стадию развития, туристическая индустрия Китая процветала, превратившись из крупной туристической страны в мощную туристическую державу¹. Туризм играет все более значительную роль в зарубежных обменах и сотрудничестве страны и постепенно становится новой формой дипломатии. Принято считать, что концепция «туристической дипломатии» зародилась в

¹刘圆圆、纪娟丽、黄静、徐金玉：《从旅游大国走向旅游强国》，《人民政协报》2017年3月4日，第25版。

европейских и американских странах после Второй мировой войны². Как использовать сочетание туризма и дипломатии для содействия развитию туризма с помощью дипломатической власти, использовать туристические каналы для обслуживания национальных интересов и усиления международного политического влияния привлекло широкое внимание западного академического сообщества и провело углубленные дискуссии о том, может ли туризм выполнять дипломатическую функцию³, позитивную и негативные проявления дипломатических функций туризма и международные факторы⁴, влияющие на туризм.

Туристическая дипломатия Китая является отражением и корректировкой курса туристической дипломатии, представленной Европой, Америкой и другими странами, а также новой отправной точкой для исследований и практики туристической дипломатии. Однако дальнейшее развитие теории туристической дипломатии Китая по-прежнему сталкивается со многими проблемами. Прежде всего, сочетание туризма и дипломатии

²李锋：《国外旅游产业政策研究：进展、争论与展望》，《旅游科学》2015年第1期，第59页。

³ Harry G. Matthews, *International Tourism: A Political and Social Analysis*, Cambridge: Schenkman, 1978; Colin Michael Hall, *Tourism and Politics: Policy, Power and Place*, New York: John Wiley and Sons, 1994; Shelley Baranowski et al., “Discussion: Tourism and Diplomacy,” *Journal of Tourism History*, Vol. 11, No. 1, 2019, pp. 63-90.

⁴ Frances Brown, “Is Tourism Really a Peacemaker?” *Tourism Management*, Vol. 10, No. 4, 1989, pp. 270-271; Joan C. Henderson, “The Politics of Tourism in Myanmar,” *Current Issues in Tourism*, No. 2, 2003, pp. 97-116; Bob McKercher and Patrick L’Espoir Decosta, “The Lingering Effect of Colonialism on Tourist Movements,” *Tourism Economics*, Vol. 13, No. 3, 2007, pp. 453-474; Kevin D. Stringer, “Visa Diplomacy,” *Diplomacy and Stagecraft*, Vol. 15, No. 4, 2004, pp. 655-682; and Neeru Karki, “Tourism: A Tool for Track-Two Diplomacy in Promoting People-to-People Relations Between Nepal and China,” *Journal of APF Command and Staff College*, Vol. 3, No. 1, 2020, pp. 49-71.

имеет очевидный междисциплинарный характер, система знаний и предметная терминология относительно независимы, и многие вопросы нуждаются в глубоком осмыслении. Под влиянием западных “первых” исследований большинство теорий, методов и содержания туристической дипломатии в китайском академическом сообществе заимствовано с Запада, то есть в основном основано на практическом опыте туристической дипломатии в Европе, Америке и других странах. Это не полностью подходит или даже несовместимо с фактическое положение китайской туристической дипломатии. Ограничения заимствования существующих западных теорий и методов становятся все более заметными, и мы должны принимать их все без разбора. Во-вторых, Китай воспользовался дивидендами международного разделения труда и сотрудничества в экономической глобализации, и его туристическая индустрия выделилась. Потребовалось более 40 лет, чтобы завершить путь более чем 180-летних развитых туристических стран в Европе и Соединенных Штатах, и ее уровень развития занимает второе место среди мировых туристических экономик.

Туристическая дипломатия Китая постепенно формировалась в процессе того, как туризм сначала играл роль приемной по иностранным делам, а затем осуществил трансформацию из “政治接待型” [Zhèngzhì jiēdài xíng] переводится “политического типа приема” а также “经济创汇型” [Jīngjì chuànguì xíng] термин переводится “экономический тип получения

иностранной валюты” и быстрое развитие выездного туризма после вступления во Всемирную торговую организацию⁵.

Во-первых, китайский туризм стал важной частью и главной движущей силой международного туризма⁶. Способствуя развитию международного туризма и стимулируя рост мировой экономики, его уникальные коммуникационные функции особенно ярко проявляются в иностранных обменах и сотрудничестве. Они взаимосвязаны, интерактивны и комбинируются, постепенно выдвигаясь на передний план дипломатии. При условии, что эпидемия эффективно контролируется, туризм вернется к до эпидемическому уровню в 2024 году мир. Будучи флюгером международного туризма, китайский туризм, опираясь на свои сильные рыночные преимущества, оказал положительное и далеко идущее влияние на мир. Сочетание китайского туризма и дипломатии также открывает огромные возможности. С глобальной точки зрения, туризм Китая находится в процессе эволюции от “местного” источника туристических ресурсов через “региональный” центр туризма в Азии к “международному” центру туризма. Туристическая дипломатия обладает характеристиками наследования прошлого и будущего.

⁵ 魏小安、曾博伟：《中国旅游风云四十年对话录》，中国旅游出版社 2018 年版，第 5 页。

⁶ 2019 年全球旅游总人次达 123 亿》，环球旅讯，2020 年 1 月 9 日，<https://m.traveldaily.cn/article/135023from=singlemessage>；《中国游客出境消费额占全球出境消费的五分之一》，人民网，2018 年 2 月 23 日，<http://world.people.com.cn/n1/2018/0223/c1002-29830780.html>；

С другой стороны, туристическая дипломатия в Европе, Америке и других странах прошла долгий путь и накопила богатый опыт в реализации концепций, моделей и методов. Полученный опыт и извлеченные уроки имеют определенное просветительское и справочное значение для туристической дипломатии Китая. Это положило конец длившейся десятилетиями туристической дипломатии, возглавляемой Европой, Америкой и другими странами, а также послужило хорошей демонстрацией и образцом для подражания для стран и международного сообщества. Таким образом, в глобальном взаимодействии по развитию международного туризма Китай сыграл роль связующего звена и посредника со своей быстро развивающейся сильной позицией.

С точки зрения предмета внедрения, в модели, где государство играет ключевую роль, а различные негосударственные субъекты участвуют в реализации, Китай превзошел традиционную сферу, и наметилась тенденция перехода от существующих глобальных правил туризма и туристических стандартов к “сторонним наблюдателям” и “последователи” к “участникам”, “содействующим” и даже “лидерам” и “создателям”. Например, в то время как Китай присоединился к Всемирной туристской организации 世界旅游组织 [Shìjiè lǚyóu zǔzhī] (UNWTO), Ассоциации туризма Тихоокеанской Азии 太平洋亚洲旅游协会 [Tàipíngyáng yàzhōu lǚyóu xiéhuì] (PATA), Всемирной

федерации ассоциаций туристических агентств 世界旅行社协会联合会 [Shìjiè lǚxíngshè xiéhuì liánhé huì] (UFTAA) и другим международным туристическим организациям, он инициировал создание Всемирного туристического альянса 世界旅游联盟 [Shìjiè lǚyóu liánméng] (WTA), Всемирной федерации туристических городов 世界旅游城市联合会 [Shìjiè lǚyóu chéngshì liánhé huì] (WTCF), Международный альянс горного туризма 国际山地旅游联盟 [Guójì shāndì lǚyóu liánméng] (IMTA) и другие международные туристические организации, возглавляемые Китаем.

Туристическая дипломатия с китайской спецификой срочно нуждается в построении в теории и продвижении на практике. Теоретически, китайские особенности туристической дипломатии основаны на независимой и мирной внешней политике, проводимой Китаем, и фактических идеологических и теоретических инновациях, привнесенных активным развитием туризма в Китае. Это не только практическая основа для научного понимания проблем туристической дипломатии Китая, но и неизбежный способ ответить на западные “первые” исследования и существующие теории. Академическое сообщество всегда изучало путь или модель инноваций в теории туристической дипломатии Китая и добилось значительного прогресса в ее значении и функциях, особенно в проведении туристической дипломатии с

соответствующими странами. На практике туристическая дипломатия Китая накопила богатый опыт, и настало время усилить независимые теоретические и методологические инновации на основе практического опыта и теоретических резервов. Основная цель дипломатии состоит в том, чтобы обеспечить достижение внешней стратегии страны, для достижения этой основной цели необходимо пересечь границу. Предметная область, междисциплинарное теоретическое и практическое взаимодействие. Будучи важной частью дипломатии крупной страны с китайскими особенностями, туристическая дипломатия играет в ней жизненно важную роль.

Литература

1. 刘圆圆、纪娟丽、黄静、徐金玉：《从旅游大国走向旅游强国》，《人民政协报》2017年3月4日，第25版。
2. 李锋：《国外旅游产业政策研究：进展、争论与展望》，《旅游科学》2015年第1期，第59页。
3. Harry G. Matthews, *International Tourism: A Political and Social Analysis*, Cambridge: Schenkman, 1978; Colin Michael Hall, *Tourism and Politics: Policy, Power and Place*, New York: John Wiley and Sons, 1994; Shelley Baranowski et al., “Discussion: Tourism and Diplomacy,” *Journal of Tourism History*, Vol. 11, No. 1, 2019, pp. 63-90.
4. Frances Brown, “Is Tourism Really a Peacemaker?” *Tourism Management*, Vol. 10, No. 4, 1989, pp. 270-271; Joan C. Henderson, “The Politics of Tourism

- in Myanmar,” *Current Issues in Tourism*, No. 2, 2003, pp. 97-116; Bob McKercher and Patrick L’Espoir Decosta, “The Lingering Effect of Colonialism on Tourist Movements,” *Tourism Economics*, Vol. 13, No. 3, 2007, pp. 453-474; Kevin D. Stringer, “Visa Diplomacy,” *Diplomacy and Stagecraft*, Vol. 15, No. 4, 2004, pp. 655-682; and Neeru Karki, “Tourism: A Tool for Track-Two Diplomacy in Promoting People-to-People Relations Between Nepal and China,” *Journal of APF Command and Staff College*, Vol. 3, No. 1, 2020, pp. 49-71.
5. 魏小安、曾博伟：《中国旅游风云四十年对话录》，中国旅游出版社 2018 年版，第 5 页。
6. 2019 年全球旅游总人次达 123 亿》，*环球旅讯*，2020 年 1 月 9 日，<https://m.traveldaily.cn/article/135023> from=singlemessage；《中国游客出境消费额占全球出境消费的五分之一》，*人民网*，2018 年 2 月 23 日，<http://world.people.com.cn/n1/2018/0223/c1002-29830780.html>；